

CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATION DE LA VIRGULE EN FRANÇAIS.

Ashurova Ra'no Muminovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546543>

Annotation : Cet article est consacré à l'étude de l'évolution du système de ponctuation français, ainsi qu'à l'analyse du fonctionnement de l'opposition typographique dans un texte littéraire à partir des œuvres de la francophonie contemporaine. auteurs récompensés par divers prix littéraires. On peut parler des changements qui s'opèrent dans le système de ponctuation de la langue française moderne.

Mots et phrases clés : français, ponctuation, système de ponctuation, signe périphérique, police d'affichage, virgule.

Pour la plupart, les règles de ponctuation sont similaires à la langue russe, ce qui simplifie grandement l'étude du français, mais tout de même, afin de maîtriser parfaitement la langue, de pouvoir y exprimer correctement sa pensée tant à l'écrit qu'à l'oral, vous devez connaître certaines subtilités et différences, alors comment la ponctuation joue un rôle important dans la langue. Grâce au placement correct des signes de ponctuation, le lecteur peut facilement comprendre ce que l'auteur voulait exactement lui transmettre avec ce texte, quel sens il y a mis, et à l'aide de signes spéciaux, le lecteur déterminera également la coloration émotionnelle du texte. On voit que dans les mêmes conditions syntaxiques une virgule peut ou non être utilisée :

Cela donne le droit de soutenir que la phrase française ne connaît pas les règles rigides d'utilisation d'une virgule.

Un trait caractéristique de la syntaxe française moderne est l'extrême originalité, la liberté et l'arbitraire dans la manipulation des virgules. L'utilisation d'une virgule appartient au domaine de la syntaxe stylistique, une virgule sert à refléter la coloration individuelle de l'intonation d'une phrase dans le discours écrit, étant librement utilisée pour son articulation subjective-émotionnelle.

L'exactitude de placer une virgule entre le sujet et le prédicat, le verbe et l'objet direct est la plus frappante pour la conscience linguistique, qui s'est développée dans l'expérience sur les normes et les modèles de la langue maternelle, ainsi que sur les classiques français.

La virgule à droite du mot joue le rôle d'un syndicat de coordination :

1. Une virgule forme des membres homogènes d'une phrase situés au début, au milieu et à la fin d'une phrase :

Lucrèce, Vigny, Leconte de Lisle ne sont pas des poètes philosophiques [4,129].

2. Une virgule marque les limites des parties d'une phrase composée :

Ecrivez-nous, nous vous enverrons des renseignements complets sur notre Association [5, 168].

Une virgule de part et d'autre du mot forme :

- 1) mots (groupes de mots) qui ne sont pas syntaxiquement liés au reste de la phrase;
- 2) violer l'ordre progressif des mots caractéristique de la phrase française.

La conception graphique de tels mots a plusieurs options, qui dépendent de la place de ces mots dans la phrase. Ils sont formés d'une virgule à droite et à gauche s'ils sont au milieu d'une phrase : Je n'en sais rien, Tarrou, je vous jure que je n'en sais rien. [6,109]

Il s'avère que la ponctuation française déconcerte non seulement les apprenants en langues, mais aussi les locuteurs natifs. Nous vous proposons de rappeler les règles de base de la ponctuation. Commençons par une virgule. Dans le système de ponctuation français, les caractéristiques de mise en place d'une virgule sont exprimées comme suit : Une virgule est placée :

- Avant l'union et, si elle relie des membres homogènes d'une phrase ou de deux phrases qui ont des sujets différents. Dans le premier cas, l'union et doit être répétée au moins 2 fois : Et la neige, et la pluie, et le soleil, j'aime tout le temps de la nature. Je suis allée à la gare, et mon mari est resté chez nous.

Avec inversion de sujet : De quoi parle - t - il, ce garçon ?

- Après ou avant les pronoms indépendants : Moi, j'aime la glace. Où est-ce que tu vas, toi ?

- avant le mot généralisant après l'énumération : Le père, la mère, le fils (,) tous étaient venus. (Père, mère, fils - tous sont venus)

La virgule définit (surligne) les pronoms accentués qui renforcent des noms ou des pronoms : Je préfère (,) moi (,) les films d'aventure. (Et je préfère les films d'aventure.)

- avant etc. (etc.): Les grands fleuves de la Russie sont la Volga, le Dniepr, l'Ob, la Lena, l'Ienissei (,) etc. (Grands fleuves de Russie - Volga, Dniepr, Ob, Lena, Yenisei, etc.)

- pour mettre en évidence la subordonnée, si elle est avant la principale : Pendant qu'il le disait, sa main tremblotait nerveusement.

- avant ou après le mot certes, s'il est en début ou en fin de phrase : Certes, tu vas réussir.

- avant l'union aussi, lorsqu'il prend le sens « c'est pourquoi » : Il est trop tard, aussi ne faites rien.

- avant ou après la phrase en effet, d'une part, d'autre part, par exemple, d'abord, cependant (s'ils sont au milieu d'une phrase, ils sont séparés par une virgule de part et d'autre) : J'ai vu un homme dans l'ombre, en effet.

- après la circonstance au début de la phrase avant le sujet. Cependant, la courte circonstance ne peut pas être séparée. Dans ce cas, elle est moins accentuée. En 1637(,) Charles est entre au collègue. (En 1637 Charles entra au collègue.) En 1651 (-) Charles a terminé ses études à l'université d'Orléans. (En 1651, Charles termine ses études à Orléans).

- pour souligner l'appel : Anna, dépêche - toi !

- pour mettre en évidence des membres homogènes de la phrase : Les papillons, les abeilles, les mouches volaient. On y boit toutes sortes de friandises, des bonbons, des gâteaux, des tartes.

- Lors de l'écriture de la date après le nom géographique : Paris, le 3 novembre 2013.

- Après ou avant les adverbes qui, que, si, s'ils introduisent des précisions, et en leur absence, le sens de la phrase ne change pas : Pierre, qui est venu de Toulouse, a 15 ans.

- pour séparer ou mettre en évidence des mots, des groupes de mots ou des phrases qui sont une application et portent des informations supplémentaires :

L'enfant, épuisé par cette première journée d'école, s'est rapidement endormi. L'enfant, fatigué dès le premier jour d'école, s'endormit instantanément.

Martin, le plus chanceux des hommes, un encore gagné à la loterie. — Martin, le plus chanceux des hommes, a encore gagné au loto. Cette chanson, que tout le monde apprécie, est pourtant très ancienne. - Cette chanson, que tout le monde aime, est pourtant très ancienne.

Note:

Si la clause subordonnée (subordonnée relative explicative) de l'exemple ci-dessus est séparée par des virgules, car donne un complément d'information, alors la phrase liée aux clauses subordonnées subordonnée relative déterminative, sans laquelle le sens de la phrase est perdu ou modifié, n'est pas séparée par des virgules du mot/phrase précédent en cours d'explication :

Les élèves qui travaillaient bien réussissent. « Les élèves qui réussissent réussissent.

L'homme qui m'a téléphoné hier est passé ce matin à mon bureau. L'homme qui m'a appelé hier est venu à mon bureau ce matin.

Bibliographie:

1. Catach N. La ponctuation (Histoire et système) /N. attraper. - Paris, 1996. - 130 roubles.
 2. Cristal, David. La langue anglaise. Londres: Penguin Books, 1988
 3. Durrenmat J. Bien coupé, mal cousu : de la ponctuation et de la division du texteromantique/ J. Durrenmat. - Vincennes, 1998. - 185 roubles.
 4. Popin J. La ponctuation / J. Popin. - Paris, 1998. - 130 roubles.
 5. Andrievskaya A.A. Sur la question de la ponctuation en français moderne. "Kievskiyuniv. Séance scientifique, section de philologie », p. 64, 66, 67.
 6. Nuriev V. A. Nouvelle ponctuation française (D'après les travaux des grammairiens français de ces quinze dernières années) - Institut de Linguistique RAS, 2008. -215 p.
 7. Sergievsky M.V., Histoire de la langue française. M., 1947
- <http://french-online.ru/ponctuation/>
<http://www.wikipedia.ru>

